

БИНО ВА ИНШОТЛАРДАГИ ЁПМА КОНСТРУКЦИЯЛАРНИНГ НАМЛИК РЕЖИМИДА ТАЖРИБА УСУЛЛАРИ

Қодиров Гиёзжон Мирзажонович¹

катта ўқитувчи

Турабоев Оламжон Хайридинович²

магистрант

¹⁻²Фарғона Полтехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635884>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

ёпма конструкциялар, турлари, хоссалари, физик, кимёвий ва биологик жараёнлар, намлик, буғ, тузлар, сорбцион жараёнлар, намлик ҳолати, ёпма материаллар ва ғоваклар.

ABSTRACT

Ушбу мақолада ёпма конструкцияларни намлик ҳолатини тузлар таъсири остида ҳисоблаш, туз эритмаларининг ҳар хил кимёвий таркиби ва конструкцияларида буғ ўтказувчанлик, сорбцион жараёнлар бўйича борилган ишлар келтирилган.

Ҳозирги пайтда кимё саноатининг ривожланиши натижасида ўривчи конструкциялардан фойдаланиш жараёнида сувда эрувчи тузлар ва ҳар хил аэрозоллар таъсири остида уларни намлик ҳолати ошади.

Бу эса ўз навбатида унинг узоқ муддатга чидамлилигига таъсир қилади.

Агрессив муҳитда ишлаб чиқариш корхоналарнинг ташқи деворларидан фойдаланиш, фақат намлик ва ҳарорат таъсиридаги деворлардан анча фарқ қилади. Кўпгина кимё корхоналарида ўривчи конструкциялардан фойдаланиш жараёни қийинлашади, чунки агрессив муҳит конструкция материаллари билан ўзаро реакцияга киришиб кетади.

Бу ишда конструкцияни емирилиш жараёни физикавий шаклдан тузли коррозия ҳисобига бўлиш ҳолати кўрилади [1-17].

Тажрибада асос қилиб олинган ёпма конструкциялар таснифи

Ёпма конструкциялардан фойдаланиш жараёнида унинг ҳолати сифатини белгиловчи асосий чегара ҳисобланади, чунки у иссиқликда ҳимоя самарадорлиги ва узоққа чидамлилигини белгилайди.

Шунинг учун қурилиш иссиқлик техникаси меъёрларини агрессив муҳитли ишлаб чиқариш биноларига қўллаш тўғри келмайди, чунки юқорида кўрилган кўрсаткичлар тузлар таъсирида ўзгариши мумкин.

Фойдаланишда намлик ҳолати бўйича тўғри ҳисоблаш ёпмалар сифатига боғлиқ бўлади.

Ёпма конструкцияларни намлик ҳолати бўйича ҳисоблаш усуллари В.Д.Мачинский, О.Е.Власов, К.Ф.Фокин, Ф.В.Ушков, В.М.Ильинский, А.В.Лыков,

Бу ерда: $\varphi_{\text{в}}$ – хона ҳавосинининг нисбий намлиги, %;

β_3 – иситиладиган давр давомийлиги, йилларда;

β_{Λ} – иситилмайдиган давр давомийлиги, йилларда;

t_3 – иситилмайдиган мавсумда ташқи ва ички ҳаво қишки ҳароратининг ўртача ҳарорат фарқи, °С;

t_{Λ} – иситилмайдиган мавсумда ташқи ва ички ҳавонинг ўртача ҳарорат фарқи, °С;

$W_{\text{н}}$ – ёпма ташқи яримини буғ ўтишдаги қаршилиқ йиғиндиси, м²г.мм.см.уст/г;

$W_{\text{в}}$ – ёпма ички яримини буғ ўтишдаги қаршилиқ йиғиндиси, м²г.мм.см.уст/г;

Бундай чегараланиш асосан иккита омилга боғлиқ бўлади:

1) $\varphi_{\text{в}}$ га боғлиқ бўлади, шунинг учун намланган хоналарнинг ташқи ёпмалари ички намланишдан зарарланади.

Унинг кўрсатишича ёпма конструкцияларнинг намлик ҳолати буғ ўтказувчанлигига боғлиқ бўлиб қолмасдан, суюқ намликни ютиш ва уни қайтариш қобилятига ҳам боғлиқдир. Бу чегаравий ҳолатни ҳақиқий (натурний) кузатишлар билан биргаликда қўллаш мумкин, чунки намлик тўпланиш умумий чегаравий ҳолати фойдаланиш кўрсаткичлари таҳлили асосида аниқланган.

А.У.Франчук, А.И.Фоломин ва бошқа олимлар томонидан ўрганилган [].

Ёпмани намлик ҳолатига баҳо беришда В.О.Мачинский қишда тўпланиш ва ёзда қуриш чеграларидан фойдаланишни тавсия этади. Умумий чегараланиш формуладан аниқланади:

$$K_o = \varphi_e^2 \frac{\beta_3 \cdot t_3}{\beta_{\Lambda} \cdot t_{\Lambda}} \left(\frac{W_{\text{н}}}{W_e} \right) \quad (1-1)$$

2) $\frac{W_{\text{н}}}{W_{\text{в}}}$ нисбатига боғлиқ, $W_{\text{в}} = \infty$

бўлганда ($k_0=0$) ҳеч қандай омил таъсир этмайди, $W_{\text{н}} > W_{\text{в}}$ бўлганда ёпма конструкция ечими нотўғри танланган ва $W_{\text{н}} = W_{\text{в}}$ бўлганда бир жинсли ёпмаларнинг бир хил пардозланган юзалари намланган хоналар учун чегаравий бўлади[17-35].

В.Д.Мачинский кузатишларича умумий чегаравий катталиқ 1,2 га тенг ёки кичикроқ бўлади, лекин бу чегаравий ҳолат ёпмадаги намлик тўпланиш қийин жараёнини кўрсатилмайди.

Умумий чегаравий ҳолатга Г.А.Максимов томонидан киритилган ўзгаришларда чегаравий ҳолат 0,365 деб ҳисобланга

Ёпма қалинлигида намлик конденсация бўлиш ёки бўлмаслигини аниқлаш учун К.Ф.Фокин чизма усулини таклиф этади, бу сув буғи эгилувчанлик чизиғи ва максимал эгилувчанлик чизиғи ўзгаришлари асосида қурилади. Агар бу чизиқлар кесишса ёпмада намлик конденсацияси рўй беради. Лекин бу усул ёпма конструкцияда намлик ўзгаришини ҳисобга олмайди[11-30].

Ёпма конструкциялар намлик ҳолатини баҳолаш учун К.Ф.Фокин узлуксиз намланиш усулини ишлаб чиқди.

Бу усул бўйича ёпма материали ғоваклариди сув буғини ҳақиқий эгилувчанлигини ва ёпмада намлик тақсимланишини ҳар қандай вақтда аниқлаш мумкин.

Ёпма конструкция намлик ҳолатини йил давомида таҳлил қилиш учун Ф.В.Ушков, К.Ф.Фокин усулига янгилик киритиб ҳисоблаш ишларини энгиллаштирди ва стационар ва стационар бўлмаган ҳолат (режим) усуллар боғлиқлигини кўрсатди, лекин намликни капилляр-суёқ ҳолатда кўчиш жараёнини кўрсатиб бермади.

Ёпма конструкцияларни намлик ҳолатини тузлар таъсири остида ҳисоблаш юқорида кўрилган усулларни қўллаб бўлмайди, туз эритмаларининг ҳар хил кимёвий таркиби ва конструкцияларида буғ ўтказувчанлик, сорбцион жараёнлар бўйича тадқиқот ишлари кам ўтказилган.

Юқоридаги ишлар таҳлили ва кейинги йилларда ўтказилган тадқиқот ишларини ҳисобга олиб бизни ишимизга К.Ф.Фокинни чизма аналитик усули яқинроқ келади. Ёпма намлик ҳолатини тузлар таъсири остида сув буғи диффузияси стационар ҳолатда аниқлашда бу усул маъқул келади. Ҳисоблаш асосига баъзи бир қўшимчалар киритишга тўғри келади: ҳисоблаш даврида материал ғоваклариди концентрацияли доимий бўлган туз эритмаси намлик ютади (адсорбция);

Эритма кимёвий таркиби, ишлаб чиқариш хоналари ҳавосидаги аэрозал кимёвий таркибига яқин.

К.Ф.Фокин чизма-аналитик усули асосида В.А.Объедков томонидан ўтказилган ҳисоблаш ишлари шуни кўрсатдики, тузлар таъсири остида материал ғоваклар ва капиллярларида берилган ҳароратда тўйинган туз эритмаси текис юзаси устидаги буғ босимига тенг бўлган сув буғи босими юзага келади. Ёпма ички юзасида конденсация зонаси кенгайиши натижасида тез силжиш рўй беради. Лекин ёпмага конденсат кўришида тушган намлик билан намланиши кўзда тутилмаган (1).

Бу ишимизда кейинги пайтларда ёпмага буғ ҳолатида, ёки конденсат натижасида кирадиган намлик сонини аниқловчи усул қўлланилди, бу Р.Д.Миркин (1) томонидан ишлаб чиқилган.

Тажрибада асос қилиб олинган материаллар таснифи

Илмий тадқиқот учун ёпма тузилмаларни танлаб олиш мақсадида намли режим ва агрессив муҳитдан бинолар учун марказий лойиҳалаш институтлари томонидан девор панеллари учун ишлаб чиқарилган альбом кўриб чиқилди /80/. Ёпма тузилмалар вариантини танлаш учун, қуйидаги талаблар асос қилиб олинди: ишлаб чиқаришда танқис бўлмаган, кенг тарқалган, яхши ўрганиб чиқилган материаллар.

Юқоридагиларни кўриб чиқилиб II вариантли панел конструкцияси танлаб олинди. Таҳлиллар натижасида альбом жадвали бўйича панел қалинлиги 300 мм танлаб олинди.

Намуналарни тайёрлаш учун қуйидаги материаллардан фойдаланилди:

Ҳажмий массаси 580 кг/м^3 керамзит, сув тўйиниши – 22%;

- Маркаси М400 цемент;
- грантли шағал солиштира оғирлиги билан 2640 кг/м³; сув тўйиниши – 078%;
- кварцли қум 2680 кг/м³ солиштира оғирлиги билан бетонлар таркиби ҚМҚ талаблари бўйича танланган.

Асосий қатлами керамзитбетон ва ҳимоя қатлами оғир бетон девор панели таснифи 1-жадвалида келтирилган.

Сувда эрувчи тузларни ёпма тузилмалари агрессив муҳит таъсири даражаси ҚМҚ бўйича “ўртача агрессив” ҳисобланади

Жадвал 1.

Бетон тури	1 м ³ бетон учун материал сарфи					Сув, л
	Цемент кг	Кварцл и қум, кг	Гранитл и шағал, (5мм) кг	Керамзитли қум, л		
				1,2-5 мм	0-1,2 мм	
1	2	3	4	5	6	7
Оғир бетон	220	660	1310	-	-	180=(В/ц=0,8)
Керамзитбетон	363	-	-	450	790	285=(В/ц=0,78)

Ёпма тузилмаларни асосий массасини ташкил этувчи иситгич қатламли девор ҳимояси бундай ҳолларда ҳажмий гидрофобизация қилиш йўли билан амалга оширилади.

Илмий тадқиқот институтларида қилинган ишларда, турли типдаги кремний органик қўшимчалар, бетон ва қоришмаларнинг узоқ муддатга чидамлик даражасини ошириши кўрсатилган. Айни ҳолатда, хаво тортиш ва гидрофобли (сув юқтирмайдиган) қўшимчаларни модификация қилиш йўли билан ижобий натижа олишга тахмин қилиш учун асос бор.

Шу мақсадда натрий этилсиликонат кристалли (ЭСНК) ва полифенил – этоксисилоксан (ФЭС) туридаги кремний органик бирикмаларининг

қўллаш жоизлигини аниқлаш учун тадқиқот ўтказилди.

ЭСНК туридаги кремний органик бирикма бетон қоришмасининг қўзғалувчанлигини ва қулай ётқизилиш ҳисобига сув цемент муносабатини ўзгартириши ва цемент сарфини камайтириш учун имконият яратади. У ҳаво тортиш таъсирига эга, бетон тузилмасида бир текисда тақсимланган серковаклик пайдо бўлишини, унга юқори зичлик ва совуққа чидамлик учун имкон туғдиради.

Олиб борилган тадқиқотлар, полиорганоксисилоксан (ФЭС) туридаги олигомерлар яхши гидрофоблаштириш хусусиятига эга эканлигини кўрсатдилар [17-27].

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, бизнинг тадқиқотларимизда ишлаб

чиқариш биноларининг конструкцияларида ишлатиладиган ва сувда эрувчи тузларнинг таъсири остида қолувчи керамзитбетонни узок муддатга чидамлилиги ва иссиқлик физикаси (теплофизик) хусусиятларига ФЭС ва ЭСНК гидрофоблаштирувчи кўшимчаларни таъсири ўрганилди.

Юқоридагилардан хулоса қилиб айтиш мумкинки агрессив муҳитда қўлланилаётган ёпма тузилмаларни тадқиқот қилишда иш шарт-шароитлари бир мунчага қийинлашади, лекин тадқиқотни ўтказиш етарли даражада осонлашади.

Хулоса.

Хулоса қилиб шуни айтиш керакки ёпма тузилмаларни меъёрдаги намликни ўтказишни сақлаб туриши уларга таъсир қилаётган намликни олдини олиш ва чоралар кўриш учун

тузилмаларга таъсир қилаётган намлик сабабларини билиш лозим. Одатда намликни ташқи тўсиқ тузилмаларига қандай усулда таъсир сабабларини ўрганиш керак, уларга қурилиш, грунт, атмосфера, эксплуатация, гигроскопик ва конденцион намликлар киради.

Қиш даврида девор ғиштини терилаётганда қоришма музламаслиги учун ош тузи ёки натрий нитрат қўшилади. Бу ўз навбатида деворда гигроскопик намликни ошиб кетишига сабаб бўлади. Бундай деворларни ички юзаларида захлик излари пайдо бўлиши, ҳамда юқорида қайд этилган тузлар учирмаси бўлиши мумкин. Бундай ҳолатларни бартараф этиш қийин, шунинг учун ғишт териш қоришмасига бундай тузларни қўлламаган маъқул.

References:

1. Davlyatov S. M., Makhsudov B. A. Technologies for producing high-strength gypsum from gypsum-containing wastes of sulfur production-flotation tailings //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 10. – С. 724-728.
2. Ахмедов Ж. Д. Оптимизация преднапряженных перекрестных ферменных систем //Промислове будівництво та інженерні споруди. К.: ВАТ "Укрдніпроектстальконструкція ім. ВМ Шимановського. – 2010. – Т. 4.
3. Akhrarovich A. K., Muradovich D. S. Calculation of cylindrical shells of tower type, reinforced along the generatrix by circular panels //European science review. – 2016. – №. 3-4. – С. 283-286.
4. Muratovich D. S. Study of functioning of reservoirs in the form of cylindrical shells //European science review. – 2016. – №. 9-10.
5. Adilhodzhaev A. et al. The study of the interaction of adhesive with the substrate surface in a new composite material based on modified gypsum and treated rice straw //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 683-689.
6. Акрамов Х. А., Давлятов Ш. М., Хазраткулов У. У. Методы расчета общей устойчивости цилиндрических оболочек, подкрепленных в продольном

- направлении цилиндрическими панелями //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 29-34.
7. Egamberdiyev B. O. et al. A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 149-158.
 8. Davlyatov S. M., Kimsanov B. I. U. Prospects For Application Of Non-Metal Composite Valves As Working Without Stress In Compressed Elements //The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research. – 2021. – Т. 3. – №. 09. – С. 16-23.
 9. Mirzaraximov M. A. O., Davlyatov S. M. APPLICATION OF FILLED LIQUID GLASS IN THE TECHNOLOGY OF OBTAINING A HEAT RESISTANT MATERIAL //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 4-7.
 10. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Давлятов Ш. М. БЕТОН С МИНЕРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ-ГЛИЕЖЕМ, ЭЛЕКТРОТЕРМОФОСФОРЫМ ШЛАКОМ И ДОБАВКОЙ АЦФ-ЗМ //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 220-226.
 11. Абдуллаев И. Н. и др. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 526-532.
 12. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А. БИТУМИНИРОВАННЫЙ БЕТОН ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 122-125.
 13. Абобакирова З. А., Бобофозилов О. ИСПОЛЗОВАНИЕ ШЛАКОВЫХ ВЯЖУЩИХ В КОНСТРУКЦИОННЫХ СОЛЕСТОЙКИХ БЕТОНАХ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6.
 14. Абобакирова З. А., кизи Мирзаева З. А. СЕЙСМИК ҲУДУДЛАРДА БИНОЛАРНИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 147-151.
 15. Абобакирова З. А., угли Содиков С. С. СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА С ДОБАВКАМИ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 81-85.
 16. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.
 17. Гончарова Н. И. и др. Применение Шлаковых Вяжущих В Конструкционных Солестойких Бетонах //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 32-35.
 18. Ivanovna G. N., Asrorovna A. Z., Ravilovich M. A. The Choice of Configuration of Buildings When Designing in Seismic Areas //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 32-39.
 19. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухаммедзиянов А. Р. Сейсмостойкость Малоэтажных Зданий Из Низкопрочных Материалов //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 209-217.

20. Умаров Ш. А., Мирзабабаева С. М., Абобакирова З. А. Бетон Тўсинларда Шиша Толали Арматураларни Қўллаш Орқали Мустаҳкамлик Ва Бузилиш Ҳолатлари Аниқлаш //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 56-59.
21. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Абобакирова З. А. Об опыте применения добавки ацф-3м при производстве сборных железобетонных изделий //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 216-220.
22. Мирзаахмедова У. А. и др. Надежности И Долговечности Энергоэффективные Строительные Конструкций //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 48-51.
23. Кодиров, Г. М., Набиев, М. Н., & Умаров, Ш. А. (2021). Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 36-39.
24. Umarov, S. A. (2021). Development of deformations in the reinforcement of beams with composite reinforcement. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 511-517.
25. Akhrarovich, A. X., Mamajonovich, M. Y., & Abdugofurovich, U. S. (2021). Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement. The American Journal Of Applied Sciences, 3(05), 196-202.
26. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухамедзянов А. Р. Энергосбережение в технологии ограждающих конструкций //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 107-112.
27. Гончарова Н. И. и др. Разработка солестойкого бетона для конструкций с большим модулем открытой поверхности //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 53-57.
28. Abobakirova Z. A. Reasonable design of cement composition for refractory concrete //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 556-563.
29. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A. Reception mixed knitting with microadditive and gelpolimer the additive //Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 87-91.
30. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Kimsanov Z. Technological Features of Magnetic Activation of Cement Paste" Advanced Research in Science //Engineering and Technology. – 2019. – Т. 6. – №. 5. – С. 12.
31. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.
32. Asrorovna A. Z. Effects Of A Dry Hot Climate And Salt Aggression On The Permeability Of Concrete //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 6-10.
33. Abobakirova Z. A. Regulation Of The Resistance Of Cement Concrete With Polymer Additive And Activated Liquid Medium //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 172-177.

34. Кодиров Г. М. и др. Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 36-39.
35. Mirzajonovich Q. G., Ogli A. U. A., Ogli X. AM (2020). Influence Of Hydro Phobizing Additives On Thermophysical Properties And Long-Term Life Of KeramzitObetona In An Aggressive Medium //The American Journal of Engineering and Technology. – Т. 2. – №. 11. – С. 101-107.